

Følg trinnene nedenfor for å sikre at datasettet ditt er i samsvar med [DataverseNO Deposit Agreement](#). Følg lenkene for mer detaljert informasjon.

Forberede

- Filnavn og organisering**
 - Følg [god praksis](#) for filnavn og -organisering.
 - Følg [anbefalinger](#) for regneark/tabellfiler.
- Konverter til foretrukne filformater**
 - Velg [et filformat](#) som er egnet for langtidsbevaring.
 - [Konverter](#) datafilene til et foretrukket filformat før arkivering.
- Lag en ReadMe-fil**
 - Beskriv dataene dine i en [ReadMe-fil](#), bruk gjerne malen ([generell](#) | [kildekode](#))
 - Lagre i vanlig tekstformat (.txt) med Unicode UTF-8-tegnkoding.
- Fil- og datasettstørrelse**
 - Størrelsen på en fil bør ikke overstige 100 GB.
 - Størrelsen på et datasett bør ikke overstige 200 GB.
 - For større filer eller datasett, kontakt vår [brukerstøtte!](#)

Deponer

- Opprett [en konto](#)**
- Lag [et utkast](#)**
 - Velg hjemmeinstitusjon eller prosjekt fra toppbanneret.
 - Klikk på 'Add Data'-knappen, og velg 'New Dataset'.
- Legg inn [metadata](#)**
 - Legg inn så mye metadata som mulig.
 - Klikk på 'Save Dataset'-knappen nederst på siden.
- Legg inn [mer metadata](#)**
 - Velg 'Metadata'-fanen, og klikk på 'Add + Edit Metadata'-knappen. (Merk at flere metadatafelt vil vises.)
 - Klikk på 'Save Dataset'-knappen nederst på siden.
- Bekreft eller spesifiser en datalicens**
 - [Standardlisens](#) for gjenbruk er CC0. Ikke egnet, eller arkiverer du kildekode? Kontakt vår [brukerstøtte!](#)
- [Last opp filer](#)**
 - Et datasett bør ikke inneholde over 300 filer. Flere filer? Se [arkiveringsguiden!](#)
 - En filopplasting bør ikke overstige 200 GB i størrelse.
 - Velg 'Files'-fanen, og klikk på 'Upload Files'.
 - Last opp enkeltfiler: klikk 'Select Files to 'Add'-knappen.
 - Vil du beholde mappestrukturen? Velg 'Upload a Folder'-knappen.
 - Klikk på 'Save'-knappen når du er ferdig.
- Begrenset tilgang**
 - Trenger du [å dele et datasett før publisering](#), for eksempel med samarbeidspartnere eller til fagfellevurdering? Kontakt vår [brukerstøtte!](#)
 - Du kan [begrense tilgangen](#) til filer i et publisert datasett i en begrenset tidsperiode.

Send inn

- Send inn for vurdering**
 - Forberedt dataene etter retningslinjene? Klikk på 'Submit for Review.'
 - Merk at datasettet ditt bare er et utkast. Datasettets [DOI er ikke aktivt ennå.](#)

Få dataene dine publisert

Kuratering

En kurator fra institusjonssamlingen din vil gå gjennom datasettet og om nødvendig informere om endringer som må gjøres før publisering. Prosessen tar noen dager. Du vil motta en kurateringsrapport på e-post, og datasettet vil bli returnert til deg for revidering.

Revidering

- Gjør de anbefalte endringene. Eventuelt kan du forklare hvorfor anbefalte endringer ikke er ønsket eller gjennomførbare.
- Ferdig med revideringen? Klikk på 'Submit for Review'-knappen.

Publisering

Når datasettet ditt er godkjent, vil kuratoren publisere det. Datasettets DOI blir aktivert.

Etter publisering

Referer til datasettet

- [Referer til](#) datasettet ditt i publikasjoner ved å bruke referansen i den blå boksen levert av arkivet.

Endringer etter publisering

- Logg inn, og klikk på 'Edit Dataset'.
- Gjør endringene dine. For å laste opp en ny versjon av en fil må du først slette den gamle.
- Klikk på 'Save changes' (metadata) eller 'Done' (filer).
- Klikk på 'Submit for Review'.
- En kurator fra institusjonssamlingen vil gjennomgå endringene dine og publisere en ny versjon av datasettet.
- Merk at tidligere versjoner vil fortsatt være tilgjengelige.

Mer informasjon og hjelp

- Fant du ikke det du lette etter? Sjekk hele [arkiveringsguiden!](#)
- Spørsmål? Kontakt vår [brukerstøtte!](#)

